

COMPETIÇÕES COM EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS: UMA PRÁTICA NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE ENERGIA MECÂNICA OBSERVADA SOB O PONTO DE VISTA VYGOTSKIANO

 DOI: 10.5281/zenodo.6081100

Diego Nonato Bastos Dias

*Professor de Física, Especialista em Metodologia no Ensino da Física(UNINTER),
diegonbd.eso@gmail.com*

Yasmin Ramos da Costa

*Professora de Química, Graduada em Ciências Naturais com Habilitação em
Química(UEPA), yasminrdacosta@gmail.com*

João Paulo Rocha dos Passos

Professor do DCNA (UEPA), Mestre em Física (UFPA), jprpassos@uepa.br

Ionara Antunes Terra

*Professora do DCNA (UEPA), Doutora em Biologia Celular e Molecular (ULBRA),
ionaraat@gmail.com*

Resumo:

No nosso dia a dia, nos deparamos com diversos tipos de energia, porém muitos discentes sentem dificuldade em entendê-la por se tratar de um assunto abstrato, e devido a isso, eles entendem este conceito de forma errada, por exemplo, eles dizem que ela pode ser gerada. E isso não deveria ocorrer, pois ela é fundamental no ensino da física e no modo de vida moderno. Sendo assim, neste trabalho se usou uma metodologia didática utilizando experimentos simples e baratos no ensino de energia mecânica, analisando o processo metodológico através da teoria construtivista vygotskiana. Para isso, foi desenvolvida uma oficina em uma feira científica promovida pelo programa residência pedagógica numa escola pública estadual de ensino médio de Belém, onde se realizou uma competição com experimentos científicos, que tinha o intuito de incentivar os estudantes participantes a se reunirem em grupos e serem

ativos no seu processo de ensino-aprendizagem, como orientado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O método de obtenção de dados foi a realização de entrevistas, usando perguntas de caráter aberto, com os estudantes antes e depois da realização da oficina, sendo as respostas foram analisadas de forma qualitativa. Percebeu-se que a prática foi satisfatória, pois houve o aprimoramento dos conceitos de energia e possibilitou uma grande interação entre os estudantes para a construção do conhecimento, como previsto na teoria construtivista da aprendizagem de Vygotsky.

Palavras-chave: Ensino de física. Experimentos. Vygotsky.

Abstract:

In our daily lives, we come across different types of energy, but many students find it difficult to understand it because it is an abstract subject, and because of that, they misunderstand this concept, for example, they say that energy can be generated. And that shouldn't happen, as this concept is central to physics teaching and the modern way of life. Therefore, in this work a didactic methodology was used using simple and cheap experiments in the teaching of mechanical energy, analyzing the methodological process through the Vygotskian constructivist theory. For this, a workshop was developed at a scientific fair promoted by the pedagogical residency program in a state high school in Belém, where has realized one practice utilizing scientific experiments, with the aim of encouraging participating students to gather in groups and be active in their teaching-learning process, as guided by the Common Curriculum National Base (BNCC). The method for obtaining data was to conduct interviews, using open-ended questions, with students before and after the workshop, and the answers were analyzed in a qualitative way. It was noticed that the practice was satisfactory, as there was an improvement in the concepts of energy by them and it allowed a great interaction between students for the construction of knowledge, as provided for in Vygotsky's constructivist theory of learning.

Keywords: Physics teaching. Experiments. Vygotsky.

1 INTRODUÇÃO

A energia está presente em diversos objetos que compõe o nosso dia a dia, como carros, televisões, geladeiras, ventiladores e entre outros, além disso, este conceito aparece em praticamente em todos os assuntos que envolvem física (SOLBES e TARIN, 1998). Devido a isso, de acordo com Angotti (1991), o conceito de energia é importantíssimo para que o estudante comece a criar uma percepção de que as ciências e a tecnologias estão intimamente relacionadas com a sociedade atual.

Porém, os estudantes do ensino médio possuem problemas para entender o conceito de energia, como exemplo, muitos acham que a energia é gasta, sendo que ela apenas se transforma. Diante disso, é fundamental que novas metodologias de

ensino deste conceito físico surjam, metodologias que busquem motivar a participação dos estudantes durante o aprendizado, pois do ponto de vista vygotskyano, eles são os principais protagonistas no seu processo de construção da aprendizagem (HATANO,1993).

Sendo assim, neste trabalho, construímos uma metodologia didática utilizando experimentos simples, baratos e recicláveis, para tornar o ensino da energia mecânica mais ativo e atrativo para os estudantes, como orientado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), segundo o Ministério da Educação (2018), que visa uma melhoria na aprendizagem no nível básico de ensino. Incentivando-se a socialização dos estudantes para que os mesmos aprendessem sobre este conceito físico, analisando todo esse processo com os olhos da teoria construtivista de Vygotsky.

Este trabalho possui dois tópicos, um explicando sobre como que o conceito de energia está inserido no pré conceito dos estudantes, e outro explicando o que seria o construtivismo vygotskyano, a qual foi aplicado neste trabalho.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 SENSO COMUM ACERCA DO CONCEITO DE ENERGIA

Jacques e Alves(2008) expõem que o conceito energia é considerado pelos estudantes como bastante abstrato, entretanto, as consequências do mesmo no nosso dia a dia são diversas. Além disso, este conceito está sendo usado de maneira errônea por eles em várias situações do dia a dia devido a sua abstração.

Diante deste fato, Watts(1983) constatou em seu trabalho que a noção do conceito de energia pelo público geral pode ser separada em 7 grupos: Antropocêntrica, reservatório, substância, atividade, produto, funcional e fluido.

Abaixo, vamos exemplificar com frases cotidianas cada um desses grupos:

Antropocêntrica: Não tenho energia para ler esses livros. (A energia seria uma espécie de sentimento)

Reservatório: Tenho que comer para repor minhas energias antes do trabalho. (Para realizar ações, preciso guardar energia)

Substância: Quando essa televisão ligar, a energia vai aparecer. (A energia apenas surge devido a ações)

Atividade: Vou gastar mais energia para percorrer 10 metros. (Se uma ação ocorre, é devido à energia)

Produto: A hidrelétrica vai gerar 10 kwh de energia. (Energia é produzida)

Funcional: O meu celular usa energia. (A energia está presente em aparelhos que utilizo)

Fluido: O controle remoto funciona por que a energia da pilha é transferida para o mesmo. (A energia é transferida entre objetos).

2.2 O CONSTRUTIVISMO VYGOTSKIANO.

Segundo Coelho e Pisoni (2012), Lev Vygotsky começou a sua vida acadêmica após a revolução russa, um evento histórico do país no qual foi difundido os ideais dos trabalhos sociológicos e filosóficos de Karl Marx. Diante desses ideais, de acordo com Fittipaldi (2006), Vygotsky se influenciou na concepção de dialética do filósofo, e dela criou os fundamentos de sua teoria construtivista do conhecimento.

Ao longo dos anos, segundo Hatano(1993), foi criada uma caricatura das ideias de Vygotsky no âmbito educacional, que pode ser simplificada da seguinte forma: o conhecimento do estudante é construído com o professor fornecendo problemas a ele, e quando este soluciona esses problemas, sem necessitar da ajuda do professor, ele então construiu seu conhecimento por completo.

Hatano (1993) confronta essa caricatura da teoria vygotskiana demonstrando o que seria de fato o construtivismo de Vygotsky: os estudantes são ativos na construção da aprendizagem, se utilizando de seus pré-conceitos e das interações que possuem com pessoas que estão no seu mesmo nível de conhecimento (interações horizontais) ou interações com pessoas em um nível superior ou até inferior de sapiência (interações verticais).

Por se tornar mais ativo, Jófili (2002) argumenta que os estudantes debatem entre eles sobre seus diferentes pontos de vista sobre como um experimento ocorreu, ou seja, realizando um processo dialético para a construção de novos conhecimentos.

E nisso, de acordo com Taylor (1993), além do estudante ter um auxílio na sua aprendizagem da disciplina, também está exercitando sua capacidade de ser um

cidadão integrado numa sociedade que prega o respeito e o diálogo como vias de resolução de problemas cotidianos.

3 METODOLOGIA

Se aplicou uma prática com experimentos científicos que permitem uma visualização do que seriam as energias mecânicas que cercam o nosso dia a dia.

Essa pratica foi realizada numa escola da rede pública de ensino belenense, escola essa atendida pela residência pedagógica, um programa que visa realizar uma política nacional de formação dos futuros professores de várias regiões do Brasil. A metodologia foi aplicada durante uma oficina, cuja a duração era de 2 horas, que ocorreu em uma feira científica da escola promovida pela residência pedagógica, evento esse que ocorreu durante o mês de setembro de 2019 com 15 estudantes na faixa etária de 13-17 anos.

Primeiramente, foi realizada uma entrevista com alguns estudantes com um questionário, que continha perguntas de caráter aberto sobre que eles entendiam sobre energia.

Após essa entrevista inicial, os estudantes foram separados em 5 grupos de 3 pessoas, e para cada grupo, nós demos 2 estruturas feitas de garrafa PET (Estrutura de PET A e estrutura de PET B), 1 peteca, 1 bola de massa de modelar, 1 régua e 2 canaletas feitas de plástico.

Imagem 1: Estrutura de PET A

Fonte: Autores, 2019

Imagem 2: Estrutura de PET B

Fonte: Autores, 2019

Imagem 3: Canaletas de PET

Fonte: Autores, 2019

Tendo feito isso, se realizou uma competição com experimentos científicos se utilizando destes materiais. A competição funcionava da seguinte maneira, eles faziam o experimento proposto (ao todo foram 4) e após 10 minutos, eles tinham que responder o que acontecia com a energia mecânica no mesmo, e o grupo que respondia de maneira mais satisfatória ganhava 1 ponto, sendo que, após a resposta, o professor (os autores) explicava o que acontecia no experimento, e o grupo com a maior quantidade de pontos ganhou 1 prêmio, e os outros, uma premiação de consolação.

Após isso, novamente foram entrevistados os estudantes que realizaram a primeira entrevista, as perguntas eram sobre o conceito de energia mecânica e também de como os colegas ajudaram eles na construção da sua aprendizagem deste conceito.

3.1 EXPERIMENTO 1

Imagem 4: Representação do Experimento 1

Fonte: Autores, 2019

Para realizar esse primeiro experimento, os estudantes tinham que usar a estrutura de PET A, régua e uma peteca.

Com a régua, eles ajustavam a altura da parte flexível da estrutura a 3cm, 5cm e 10 cm, após isso, jogavam a peteca das respectivas alturas no início da parte flexível da estrutura.

O objetivo desse experimento era mostrar a transformação da energia potencial gravitacional em energia cinética, com a peteca girando dentro da estrutura depois de ser jogada de uma certa altura, e, quanto mais alto ela era jogada, mais ela realizava giros.

3.2 EXPERIMENTO 2

Imagem 5: Representação do experimento 2

Fonte: Autores, 2019

Para realizar o segundo experimento, era necessário 1 canaleta, 1 régua, 1 peteca e a estrutura de PET B.

Da mesma forma que no experimento 1, a peteca era jogada das alturas 3cm, 5cm e 10cm no início da canaleta, e, quando isso acontecia, ela movia para a estrutura de PET B, ou seja, a energia potencial gravitacional se transformava em energia cinética, e quanto mais alto ela era jogada, maior era a distância que a estrutura se movia.

3.3 EXPERIMENTO 3

Imagem 6: Representação do experimento 3

Fonte: Autores, 2019

Para realizar o terceiro experimento, era necessário 2 canaletas, 1 régua, 1 peteca e a estrutura de PET B.

Esse experimento se assemelha ao segundo, jogando novamente a peteca das alturas 3cm, 5cm e 10cm na parte inicial da canaleta, porém, a intenção deste é mostrar que, mesmo aumentando a distância da trajetória da peteca, ainda assim, a energia potencial gravitacional somente vai depender da altura, além de mostrar que ocorre conservação de energia, quando comparando os resultados das distâncias percorridas pela estrutura de PET B dos experimentos 2 e 3.

3.4 EXPERIMENTO 4

Para realizar o quarto experimento, era necessário uma bola de massa de modelar.

Nesse experimento, os estudantes jogavam a bola de modelar no chão numa altura próxima de dois metros e verificavam as deformações causadas pela queda. O objetivo desse experimento era mostrar que a energia potencial gravitacional era convertida em energia potencial elástica, essa última que provocava a deformação da bola.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 RESPOSTAS DAS PERGUNTAS FEITAS ANTES DA PRÁTICA

Tabela 1- 1º Pergunta: O que você entende por energia?

Estudante	Resposta
Estudante 1	Energia é sempre transformada, ela nunca muda
Estudante 2	Energia é tudo aquilo que pode ser gerado e transferido
Estudante 3	Se não fosse a energia não teria aula, não teria luz em cada 24 horas
Estudante 4	Uma coisa que a gente precisa, a luz

Fonte: Autores (2021)

Diante destas respostas, constata-se que apenas o Estudante 1 possui um entendimento mais claro sobre o que seria o conceito de energia, além disso, com relação ao trabalho de Watts(1983), os estudantes 2, 3 e 4 se encaixam, respectivamente, nos seguintes grupos a cerca desse entendimento: Fluido/Produto, Funcional, Funcional.

Em especial, percebe-se nas respostas dos estudantes 3 e 4, que eles possuem a percepção exposta no trabalho de Angotti(1991), porém, de acordo com Jacques e Alves(2008), o conceito de energia ainda é abstrato para eles, pois essa grandeza não é “tateável”.

Tabela 2- 2º Pergunta: Como a energia está presente no seu dia a dia?

Estudante	Resposta
Estudante 1	A luz, Wi-Fi, televisão
Estudante 2	No teu corpo tem energia, quando tu come gera energia no teu corpo, energia solar
Estudante 3	Em 24 horas, televisão, celular, ventilador
Estudante 4	Luz, televisão

Fonte: Autores (2021)

Agora, não apenas os estudantes 3 e 4 apresentam a percepção proposta por Angotti(1991), os estudante 1 e 2 as tem também, mas para o estudante 2, o conceito de energia não está limitado a apenas objetos que funcionam através da energia elétrica, mas o mesmo também está presente quando se comem alimentos, quando se movimenta, e até mesmo a energia que está nos raios de luz emitidos pelo sol.

4.2 RESPOSTAS DAS PERGUNTAS FEITAS DEPOIS DA PRÁTICA

Tabela 3- 1º Pergunta: Para você, o que é energia?

Estudante	Resposta
Estudante 1	Transformada, nunca se cria, tudo tem energia, energia térmica, energia cinética
Estudante 2	Tudo aquilo que é transformado em outros tipos de energia
Estudante 3	Se não tivesse energia ninguém vivia
Estudante 4	Tem a ver com força, velocidade

Fonte: Autores (2021)

Através dessas respostas, nota-se que o estudante 1 aprimorou seu entendimento acerca deste conceito físico, assim como os estudantes 2 e 4, porém, existe um detalhe importante na resposta do estudante 4. Ele diz que a energia possui

uma relação com outros conceitos físicos, tais quais a velocidade a força, como Solbes e Tarin(1998) apontam em seu trabalho.

Tabela 4- 2º Pergunta: Como você se sentiu realizando essa prática em grupo?

Estudante	Resposta
Estudante 1	Eu não estava sozinho, tinha pessoa para me ajudar, como dizia o ditado, dois cérebros pensam melhor do que um
Estudante 2	Ajudaram, a gente trabalhou bem
Estudante 3	Achei muito importante para o nosso aprendizado, que podem servi-la para frente
Estudante 4	Satisfeita, achei bem interessante, em comparação com as aulas que temos aqui, achei bem prático

Fonte: Autores (2021)

Se ressalta nos relatos dos estudantes 1 e 2 que todos eles, ao longo da aplicação da metodologia, realizaram uma construção conjunta do aprendizado acerca do conceito de energia, ou seja, de acordo com Hatano(1993) e Jófili (2002), todos eles foram imersos no processo construtivista de Vygotsky, além disso, eles foram ativos durante o mesmo, como podemos observar na fala do estudante 4.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, a prática foi satisfatória no quesito de aprimorar os conhecimentos sobre o conceito de energia dos estudantes participantes, vide as respostas dos mesmos antes e após a realização da competição com os experimentos, além disso, alguns deles puderam perceber que tal conceito físico está presente em outros conteúdos da física.

Também é importante ressaltar que os estudantes estavam sempre se ajudando a aprenderem mais sobre o conceito de energia para poderem vencer a competição, e esse ato foi extremamente benéfico no processo de construção do

conhecimento, vide a teoria construtivista de Vygotsky, e não apenas isso, mas também estavam sendo ativos nesse processo de aquisição de sapiência.

REFERÊNCIAS

- ANGOTTI, J. **Fragmentos e totalidades no conhecimento científico e ensino de ciências**. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 1991. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48133/tde-20052015-095531/en.php> . Acesso em: 09/12/2021
- COELHO, L. PISONI, S. **Vygotsky: sua teoria e a influência na educação**. Revista e-PED, v. 2, n. 1, p. 144-152, 2012. Disponível em: http://facos.edu.br/publicacoes/revistas/e-ped/agosto_2012/pdf/vygotsky_-_sua_teor%C3%ADa_e_a_influ%C3%ADncia_na_educacao.pdf. Acesso em: 09/12/2021
- FITTIPALDI, C. **A influência que as idéias marxistas exerceram sobre Vygotsky**. Revista Educação-UNG-Ser, v. 1, n. 1, 2006. Disponível em: <http://revistas.ung.br/index.php/educacao/article/view/20> . Acesso em: 09/12/2021
- HATANO, G. **Time to merge Vygotskian and constructivist conceptions of knowledge acquisition**. Contexts for learning: Sociocultural dynamics in children's development, p. 153-166, 1993.
- JACQUES, V. ALVES, J. **O conceito de energia: os livros didáticos e as concepções alternativas**. In: XI Encontro de Pesquisa em Ensino de Física; 2008, Curitiba.
- JÓFILI, Z. Piaget, **Vygotsky, Freire e a construção do conhecimento na escola. Educação: teorias e práticas**, v. 2, n. 2, p. 191-208, 2002. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/7560/7560.PDF> . Acesso em: 09/12/2021
- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Base Nacional Comum Curricular**. Distrito Federal, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_sit_e.pdf . Acesso em: 09/12/2021
- SOLBES, J. TARÍN, F. **Algunas dificultades en torno a la conservación de la energía. Enseñanza de las ciencias**. revista de investigación y experiencias didácticas, p. 387-398, 1998. Disponível em: <https://roderic.uv.es/handle/10550/36269> . Acesso em: 09/12/2021
- TAYLOR, P. **The Texts of Paulo Freire**. Milton Keynes: Open University, 1993
- WATTS, D. **Some alternative views of energy**. Physics education, v. 18, n. 5, p. 213, 1983. Disponível em : <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0031-9120/18/5/307/meta> . Acesso em: 09/12/2021